

SEGURANÇA DO PACIENTE NA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Medicina / 17/08/2023

PATIENT SAFETY IN PRESSURE INJURY PREVENTION: AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8256990

¹Willian dos Santos Silva

¹Iaskara Caroline Ferraz Silva

¹Natalia Pereira Cordeiro

¹Nara Ferreira dos Santos

¹Maria Graziela Pereira Benjamim

¹Pedro Ivo Torquato Ludugerio

¹Sarah Lais da Silva Rocha

¹Elane Silva Pereira

²Francisco Canuto de Souza Junior

³Luciano Moreira Alencar

RESUMO

Objetivos: Temos como objetivo identificar quais as principais medidas de segurança do paciente que apresentam resultados efetivos na prevenção de LP, a fim de contribuir com bases científicas para educação permanente/continuada, promoção a saúde e segurança do paciente através da criação de um aplicativo

mobile. Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada entre março e abril de 2022, com dados obtidos através da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e disponíveis nas bases: MEDLINE, BDNF – Enfermagem e LILACS. Utilizamos como descritores: segurança do paciente, lesão por pressão, cuidados de enfermagem. Resultados: Realizamos o cruzamento dos descritores, utilizando o operador booleano *AND* e com a aplicação dos filtros para busca foram evidenciados 215 artigos. Após os critérios de inclusão e exclusão, selecionamos 15 artigos para compor a revisão, no qual atendiam os objetivos da pesquisa, atrelado a pergunta norteadora. Discussão: De acordo com as evidências, as LP podem ser prevenidas com a adoção de diretrizes de prevenção que auxiliam na identificação de fatores de riscos associados ao desenvolvimento de LP. Promover informações atualizadas e de fácil acesso é necessário para ajudar os profissionais no atendimento ao paciente. Conclusão: pudemos evidenciar algumas lacunas relacionadas à aplicação de medidas preventivas e continuidade do cuidado diário para prevenção de LP. pode-se observar a importância do uso das tecnologias e suas ferramentas para manutenção, orientação, aplicação de medidas eficazes e seguras, promovendo assim a educação permanente e continuada. Quanto mais acessíveis e inclusivas estão essas estratégias de prevenção e cuidados seguros, maior a eficiência e aplicabilidade do conhecimento na prática.

PalavrasChaves: Segurança do paciente. Lesão por pressão. Cuidados de enfermagem.

SUMMARY

Objectives: We aim to identify the main patient safety measures that present effective results in the prevention of PI, in order to contribute with scientific bases for permanent/continuing education, health promotion and patient safety through the creation of a mobile application . Method: This is an integrative literature review, carried out between March and April 2022, with data obtained through the Virtual Health Library (VHL) and available in the following bases: MEDLINE, BDNF – Enfermagem and LILACS. We used as descriptors: patient safety, pressure injury, nursing care. Results: We performed the crossing of

descriptors, using the Boolean operator AND and with the application of search filters, 215 articles were evidenced. After the inclusion and exclusion criteria, we selected 15 articles to compose the review, in which they met the research objectives, linked to the guiding question. Discussion: Evidence suggests that PI can be prevented by implementing prevention guidelines that aim to identify known risk factors associated with the development of PI. Promoting up-to-date and accurate information is necessary to support professionals as they are managing patient care. Conclusion: we were able to highlight several gaps related to the application of preventive measures and continuity of daily care to prevent PI. one can observe the importance of using technologies and their tools for maintenance, guidance, application of effective and safe measures, thus promoting permanent and continuing education. The more accessible and inclusive these prevention and safe care strategies are, the greater the efficiency and applicability of knowledge in practice.

Keywords: Patient safety. Pressure injury. Nursing care.

INTRODUÇÃO

A lesão por pressão (LP) torna-se um evento que traz elevados custos, sendo eles financeiros, problemas emocionais, familiares e serviços de saúde, além de ser fator importante para a perda de saúde, sepse, mortalidade e aumento da carga de trabalho (COSTA et al. 2020). O cuidado de LP bem como a segurança do paciente é de fato importante, pois previne fazendo com que o paciente não prolongue seu período de internação, diminuição dos riscos de infecções, custos no serviço de saúde. (LEITES. E, 2020). A elaboração juntamente com a implementação de protocolos de prevenção, possibilitam a melhoria na qualidade da assistência, no qual, é uma ferramenta de gestão, pois o enfermeiro juntamente com a equipe possui a responsabilidade de avaliar a pele, debater implementações e ações de enfermagem. (MENDONÇA et al, 2018)

Ao longo dos anos, organizações internacionais e nacionais, indagam algumas questões preocupantes na condição de vida dos cidadãos e conseqüentemente, sensibilizaram nos cuidados oferecidos aos serviços de saúde pelos seus

profissionais. Com isso, uma das melhores estratégias adotadas pelas unidades de serviços são orientações, implementações e protocolos de prevenção, enfatizando na promoção de excelentes conhecimentos e intervenções de prevenção e promovendo a redução de riscos e surgimento de LP (COSTA et al. 2020).

O enfermeiro está conectado diariamente com o cuidado ao paciente gerenciando a equipe de enfermagem para promoção de segurança do paciente, integridade da pele, prevenir complicações, erros e eventos adversos na realização de boas práticas, ou seja, reduzir a LP é uma qualidade da assistência de enfermagem, através de estratégias e ações contínuas, possuindo um papel fundamental na tomada de ações preventivas (REBOUÇAS et al, 2020).

Podem ser encontradas na literatura, diversas recomendações e tratamentos para prevenção de feridas crônicas no qual abrangem a avaliação sistematizada do paciente e sua ferida, controle dos fatores causais associados e preparo do leito da ferida, sendo elementos em constante atualização dos enfermeiros (SOKEM J. et al, 2021).

As LPs são consideradas de fato um problema de saúde na população geral, no qual geram diversos problemas para os pacientes hospitalizados e gastos financeiros elevados aos serviços, prolongando o período de internação tornando-se propícios ao aumento de riscos à saúde e infecções. São considerados um indicador de qualidade de assistência nos serviços de saúde e classificados internacionalmente como eventos adversos, onde representam desafios, aumentando a morbidade, mortalidade, duração e os custos do tratamento, além disso interferem na qualidade de vida do paciente com LP (CAMPOS R. et al, 2020).

A tecnologia informática e o surgimento de aparelhos como, smartphones, computadores, notebooks, tablets, telefones portáteis e com o suporte da internet, trouxeram inúmeros benefícios, atrelando os recursos tecnológicos à assistência de saúde, concedendo o profissional ao acesso em qualquer momento, permitindo uma vasta quantidade de informações sobre a doença,

quadro clínico, complicações e intervenções. Esses recursos são investidos para orientações de profissionais de saúde sobre vários temas como sites específicos, aulas, textos, diretrizes e entre esses recursos, evidencia-se o aplicativo (app) para smartphone, visto que é um tipo de software que concede ao usuário realizar tarefas específicas (CAMPOS R. et al, 2020).

As tecnologias móveis, através dos aplicativos são capazes de proporcionar medidas e cuidados com lesões de pele e a monitorização dos pacientes que se encontram em alto risco de adquirirem essas lesões e assim preveni-las, sendo de muita importância a interação da tecnologia com a atualidade, podendo ser intensificado esses tipos de recursos tecnológicos nos inúmeros cenários da qualificação em saúde. Conseqüentemente, é essencial o desenvolvimento de aplicativos móveis que possam trazer referência para a correta identificação das lesões, estadiamento e prevenção de LP, pois, o acesso a essas informações, facilita de fato o diagnóstico precoce, reduzindo o tempo de internação e custos, também proporciona implementação de medidas preventivas, sendo essencial na redução de LP e suas complicações, tal qual, garante a segurança do paciente (CAMPOS R. et al, 2020).

Muitos são os avanços e estratégias para controle e prevenção das LPs, pois os surgimentos das lesões por pressão em pacientes hospitalizados trazem uma série de problemas para quem precisa do cuidado tanto para quem fornece esse cuidado, contudo o estudo apresenta a seguinte problemática: Quais os métodos que podem ser aplicados para estratégia, prevenção e controle com pacientes susceptíveis ao aparecimento de lesões por pressão?

A partir disso, temos como objetivo identificar quais as principais medidas de segurança do paciente que apresentam resultados efetivos na prevenção de LP.

METODOLOGIA

A Revisão Integrativa de Literatura consiste em um tipo de abordagem metodológica que tem como objetivo principal promover a interligação de estudos (experimentais e não- experimentais) a fim de uni-los e facilitar na produção de um panorama sobre um determinado tema de interesse específico.

Por meio dessa abordagem metodológica, podemos realizar uma análise criteriosa, identificação, e sistematização de resultados de estudos científicos existentes sobre um determinado tema, utilizando critérios pré-estabelecidos e uma questão norteadora (SOUZA et al, 2010). Para construção deste estudo, foram elencadas as fases de elaboração, seguindo a estratégia proposta por Galvão (2018) para revisão integrativa.

Neste estudo, elegemos como questão norteadora quais os métodos que podem ser aplicados para promoção, prevenção e cuidado a pacientes susceptíveis ao aparecimento de lesões por pressão. Este estudo utilizou a estratégia PICO para elaboração da pergunta norteadora.

P (População)	Paciente com riscos de desenvolver uma LP/Pacientes susceptíveis a riscos de LP.
I (Intervenção)	Medidas preventivas e inovadoras no controle de LP.
CO (Contexto)	Promoção e segurança do paciente.
Problemática	identificar quais as principais medidas de segurança do paciente que apresentam resultados efetivos na prevenção de LP.

Durante os meses de março e abril de 2022, foi realizada a busca bibliográfica na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Utilizamos os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (Decs): Cuidados de Enfermagem; Segurança do paciente; Lesão por pressão. Foi realizado o cruzamento entre os descritores em inglês no qual foi utilizado o operador booleano *AND*: 1. *Pressure Ulcer AND Patient Safety*. 2. *Pressure Ulcer AND Nursing Care*.

Os componentes bibliográficos, selecionadas de acordo com o componente PRISMA, através da busca realizada na plataforma virtual da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e disponibilizados nas seguintes bases de dados: MEDLINE, BDNF – Enfermagem e LILACS. Como critério de inclusão utilizado para compor o levantamento bibliográfico foram: texto completo disponível em língua portuguesa, inglesa e espanhola, publicados entre os anos de 2017 a 2021 com o tema principal voltado para o objetivo central da pesquisa. Foram excluídas pesquisas duplicadas, estudos de revisão e que não atendessem os objetivos.

Foi realizada uma leitura criteriosa dos estudos já selecionados, esses estudos foram agrupados em tabela com dados principais para sintetizar e organizar as informações obtidas e extraídas para a construção da pesquisa. Para obtenção dos dados, usamos um instrumento de coleta com os seguintes itens: autores; ano; título; objetivo; tipo de estudo e resultados. Realizamos a elaboração de um fluxograma de seleção de artigos baseado no modelo PRIMA. A 1ª Etapa consistiu na leitura dos títulos e resumos, após a leitura foi realizada a seleção dos artigos a partir da adequação ao tema e eliminando as repetições, dos 2015 artigos, foram selecionados 37 artigos. A 2ª Etapa consistiu na leitura dos títulos e resumos, elencando os critérios de adequação ao tema e que oferecessem respostas à questão norteadora. A etapa 3 consistiu na leitura do texto completo com base nos critérios utilizados no filtro 2 com a amostra final de 15 artigos para compor a revisão.

Figural – Fluxograma do processo de seleção dos estudos primários adaptado do fluxograma PRISMA

Fonte: <http://www.prisma-statement.org/>

RESULTADOS

A presente revisão integrativa, examinou quinze estudos que se adequaram aos critérios de inclusão previamente estabelecidos, seis deles são de abordagem qualitativa, sendo o método mais utilizado na construção a avaliação das técnicas na prevenção de lesão por pressão pelos profissionais enfermeiros bem como buscas pela percepção dos profissionais acerca do desenvolvimento da lesão por pressão em paciente de unidades hospitalares e os fatores de risco que influenciam no desenvolvimento de lesões por pressão no processo de reabilitação dos pacientes acometidos.

Três dos quinze estudos são de abordagem prognóstica onde foram avaliadas tendências de mortalidade por lesão por pressão, os fatores facilitadores e dificultadores diante das medidas preventivas e tratamento da lesão por pressão. Dois dos artigos selecionados têm a abordagem descritiva com os objetivos de avaliar o nível de conhecimento da equipe de enfermagem acerca da temática e o desenvolvimento de ferramentas digitais para contribuição no processo de educação, identificação e tratamento das lesões. Outros dois dos artigos são de abordagem observacional e um deles com abordagem de prevalência.

Em relação às publicações, parte dos estudos incluídos nesta revisão estão relacionados diretamente às práticas de enfermagem e o nível de conhecimento dos profissionais enfermeiros no ambiente hospitalar, onde estão organizados com as devidas informações obtidas através do instrumento de coleta, conforme descrito no quadro 1.

Quadro 1– Artigos selecionados das bases de dados MEDLINE, BDNF – Enfermagem e LILACS.

Aut or, ano	Títulodo artigo	Objetivo geral	Tipo de estud o	Resultados
SO KE M. et al. 202 1	Conhecimento da equipe de enfermagem sobre LP.	Avaliação do conhecimento da equipe de enfermagem na instituição hospitalar universitária sobre lesão por pressão.	Estud o descri tivo- explor atório	Foi verificado e indicado no estudo que possuir mais de cinco anos como profissional de enfermagem, aumenta as chances desse profissional ter um conhecimento adequado acerca da temática.
GE NE		Identificar fatores contribuintes para	Pesqu isa	Os fatores contribuintes estão relacionados tanto

VIE VE. et al. 202 1	Análise de causa raiz para identificar fatores contribuintes para o desenvolvimento de lesões por pressão adquiridas no hospital.	o desenvolvimento de IPs em um hospital de reabilitação geriátrica, melhorando a segurança do paciente e reduzindo a incidência no hospital.	qualitativa	a falhas no sistema, como equipamentos precários e programas educacionais inadequados, quanto fatores humanos, como falta de cuidados básicos de rotina.
VER DÚ- SO RIA NO. et al. 202 1	Tendências da mortalidade por úlceras de pressão na Espanha, no período 1999-2016	Analisar as tendências da mortalidade por úlceras por pressão na Espanha, entre 1999 e 2016.	Estudo prognóstico	Foram analisados 11.238 óbitos por UP em pessoas com mais de 65 anos, entre 1999 e 2016, contudo houve uma diminuição geral para ambos os sexos ao longo do período.
SO NG. et al. 202 1	Previsão de lesão por pressão usando fenótipos de avaliação de enfermagem e métodos de aprendizado de máquina.	Descrever o desenvolvimento de modelos preditivos baseados em aprendizado de máquina, usando fenótipos derivados de dados de avaliação direta de pacientes	Estudo de etiologia e prognóstico	Um total de 28 características clínicas foram extraídas e vários modelos preditivos de aprendizado de máquina foram desenvolvidos para ambos os fenótipos de lesão por pressão.

		inseridos por enfermeiros.		
DU ART E. et al. 202 1	Lesão por pressão decorrente do posicionamento cirúrgico e fatores associados.	Proporciona uma análise sobre a ocorrência de LP desencadeadas através do posicionamento cirúrgico e os fatores associados.	Estud o obser vacio nal	A ocorrência de LP desencadeada pelo posicionamento cirúrgico, pode ser identificado que 81 pacientes que participaram desse estudo, tendo como locais mais frequentes de ocorrência de lesão a região sacral e calcânea.
GAL ETT O. et al. 202 1	A Percepção de profissionais de enfermagem sobre LP relacionadas a dispositivos médicos.	Tem como objetivo conhecer a percepção dos enfermeiros em UTI sobre LP relacionadas a dispositivos médicos.	Pesqu isa qualit ativa	As lesões por pressão podem ser inevitáveis, assim como o perfil do paciente crítico no qual se encontra em risco elevado para desenvolver uma LP, seja ela por dispositivos ou gerada pela pressão negativa.
AR AÚJ O. et al.2 021	Posicionamento prona como ferramenta emergente na assistência prestada a pacientes infectados com covid-19:	Tem como objetivo descrever acerca da utilização da posição prona na assistência ao paciente com IRAS geradas pelo COVID-19 e seus impactos.	Estud o progn óstico	As extubação acidental foram as complicações mais prevalentes durante o manejo do posicionamento e supinação do paciente bem como a lesão pressão, porém foi identificada a redução da

	uma scoping review.			hipoxemia e da mortalidade, sendo esses os principais pontos positivos.
GETIE. et al. 2020	Práticas de prevenção de úlcera por pressão e fatores associados entre enfermeiros em hospitais públicos do estado regional de harari e administração municipal de dire dawa, leste da etiópia.	Avaliar a prática de prevenção de úlcera por pressão e os fatores associados entre os enfermeiros das unidades hospitalares públicas.	Pesquisa qualitativa	Foi identificado que 51,9% dos enfermeiros relataram ter boas práticas de prevenção de úlcera por pressão, contudo 45,2% dos enfermeiros estavam praticando atividades adequadas de prevenção de úlcera por pressão.
REBOUÇAS. et al. 2020	Qualidade da assistência em uma unidade de terapia intensiva para prevenção de lesão por pressão.	Tem como principal proposta identificar algumas medidas seguras para prevenção de LP, realizadas por profissionais de enfermagem em uma UTI , classificando a	Estudo de prevalência	Verificou-se diversas dificuldades em relação à qualidade de assistência ofertada nesse determinado serviço segundo o IP, nos três domínios; medidas preventivas de LP; medidas de alívio de pontos de pressão, avaliação e notificação, e

		qualidade da assistência profissional.		ações preventivas aplicadas de forma inadequada.
SO UZ A. et al 202 0.	Cultura organizacional: prevenção, tratamento e gerenciamento de risco da lesão por pressão.	Tem como objetivo identificar os principais impedimentos e os fatores favoráveis para a prevenção e tratamento da LP em pacientes hospitalizados.	Estudo de etiologia, estudo prognóstico, estudo de prevalência	Entre os principais problemas identificados, podemos destacar a falta de conhecimento acerca do protocolo de prevenção de LP, a não utilização da avaliação clínica para dimensionamento profissional, a não existência de elementos facilitadores e a existência de elementos dificultadores para a prevenção de lesões por pressão em pacientes.
TAN . et al. 202 0.	Percepção e experiências de enfermeiros sobre lesões por pressão relacionadas a dispositivos médicos: um estudo qualitativo.	Explorar as percepções e experiências dos enfermeiros relacionadas às lesões por pressão causadas por dispositivos médicos e compreender os desafios percebidos e as barreiras que os enfermeiros	Pesquisa qualitativa e etiológica	Surgiram cinco temas em relação às lesões por pressão: evitáveis, mas inevitáveis, responsabilidade de todos, harmonização da teoria com a prática, (4) condições pré-existentes podem limitar a prevenção e o manejo das lesões; e (5) os enfermeiros expressaram a necessidade de treinamento experiencial

		enfrentam na prevenção dessas incidências.		na contribuição para práticas qualificadas.
SO KE M. et al. 2020.	Avaliação de um processo educativo sobre prevenção de LP.	Descrever um processo de ensino relacionado à prevenção de LP, proporcionado meios de avaliação da estratégia com base nos referenciais teóricos de Paulo Freire.	Pesquisa qualitativa	As estratégias educativas aplicadas foram bem avaliadas pelos participantes, proporcionando um espaço de discussão coletivo, gerando mobilização para a melhoria das práticas direcionadas à assistência e reflexão acerca da temática.
FERREIRA . et al. 2019.	Prevenção da úlcera por pressão: contributos da enfermagem de reabilitação.	Tem como finalidade promover uma Contribuição visando melhorias dos cuidados de enfermagem relacionados à medidas preventivas de LP em uma UTI Polivalente.	Estudo de incidência e fatores de risco	O seu impacto imediato revelou um alto nível de satisfação por parte dos participantes em relação a ação educativa, mencionando uma melhora dos seus conhecimentos acerca da temática.
CAMP OS. R et	“Sem pressão”: aplicativo com orientações para	Desenvolver um aplicativo móvel com orientações sobre a	Estudo metodológico	O aplicativo desenvolvido foi intitulado com o nome “Sem Pressão”, contendo 7 abas, apresenta

al. 2020	identificação, estadiamento e prevenção de lesão por pressão.	identificação de LP, como classificar cada lesão e como prevenir essas lesões no público adulto.	co descri tivo	informações educativas acerca de lesão por pressão voltadas ao público adulto.
VAS CO NC ELO S. E; CAL IRI. M. 2017.	Ações de enfermagem antes e após um protocolo de prevenção de lesão por pressão em terapia intensiva.	Tem como principal objetivo realizar uma avaliação das ações da equipe de enfermagem, antes da utilização de protocolo de prevenção de LP e depois da aplicação do protocolo, em uma UTI.	Estud o obser vacio nal	A utilização do protocolo pode proporcionar uma melhor percepção acerca dos cuidados da pele, observou-se melhorias das ações de avaliação para o risco de lesões após admissão; a manutenção da hidratação da pele correta e efetiva; a elevação do paciente no leito e a proteção de proeminências ósseas.

DISCUSSÃO

De acordo com estudos relacionados a práticas e medidas preventivas realizadas pelos profissionais de enfermagem no âmbito hospitalar, pode-se evidenciar que a grande maioria dos enfermeiros realizam a inspeção na pele do paciente logo após a admissão, contribuindo para a assistência segura. Porém, nem todos esses profissionais dão continuação a essa inspeção diária da pele do paciente, sendo considerada como assistência moderada. Algumas das medidas mais executadas pela equipe de enfermagem identificadas no presente estudo foram a limpeza e hidratação da pele ressecada (REBOUÇAS et al, 2020).

Aplicar uma avaliação integral de toda a pele é importante para promover a prevenção, auxiliar na classificação do estado da pele, como também diagnosticar e tratar a LP, diante disso podemos considerar que a inspeção completa da pele proporciona como parte integrante da avaliação de risco e consequentemente direciona aos cuidados efetivos para prevenir o desenvolvimento da lesão. É muito importante que os profissionais de enfermagem saibam como realizar uma avaliação completa da pele, que abrange medidas de reconhecimento de respostas ao branqueamento da pele, calor local, edema e enduração. A inspeção da pele deve ter um destaque maior nas áreas de proeminências ósseas como o sacro, tuberosidades isquiáticas, trocânteres, calcâneos e considerar o uso de pensos de proteção prevenindo LP devido às forças de fricção e cisalhamento no qual essas zonas anatómicas estão sujeitas. (FERREIRA. M, 2019)

Diversos fatores podem contribuir para o surgimento de LP, esses podem ser classificados de fatores intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos não podem ser equilibrados ou controlados pelo paciente ou pelo profissional ou cuidador. Podemos incluir como esses fatores: a imobilidade, alterações cutâneas, diminuição da tolerância tecidual, hipotensão, má perfusão dos tecidos, medicação vasopressora, sensibilidade reduzida, dor, idade avançada, incontinência e percepção sensorial alterada. Contudo, as LP na sua grande maioria, são causadas pelos fatores extrínsecos, como: pressão, cisalhamento / torção, fricção / atrito e microclima. Nessa condição, o mais agressivo é a pressão, mas quando combinados tornam-se bastante ofensivos para a pele e tecidos, contribuindo para aumentar a extensão da lesão (EPUAP/NPUAP, 2009).

As evidências sugerem como um dos principais métodos de prevenção de LP, a implementação de diretrizes de prevenção nas unidades de saúde e sua aplicação efetiva no qual visam dar suporte e manejo adequado na aplicação de métodos efetivos para a identificação de fatores de risco conhecidos que podem desencadear no aparecimento de LP. Desse modo, a compreensão e identificação dos fatores de risco são fundamentais para fornecer as medidas de prevenção necessárias, promovendo uma melhor aplicação dos recursos. Promover informações atualizadas, baseadas em evidências científicas e de fácil

acesso é necessário para ajudar os profissionais no atendimento ao paciente e na manutenção e aprimoramento do seu conhecimento diante das diferentes eventualidades do dia a dia. Um aplicativo móvel que permite o acesso adequado, sem gasto de internet, defende a aprendizagem e a prática de profissionais recém-formados. Pesquisas demonstram que o aparelho smartphone fica próximo aos seus usuários em 90% do tempo durante todo o dia, diante disso, pensar em uma ferramenta que possibilite o acesso rápido e prático e que possa acompanhar os usuários a qualquer momento traz inúmeros benefícios. Esse benefício é ainda maior para os profissionais que atuam no cuidado domiciliar, visto que, podem ter acesso à informação a qualquer momento (CAMPOS R. et al, 2020).

Estudos afirmam que a mudança de decúbito é a medida preventiva mais adotada nas Unidades de Terapia Intensiva para prevenção de LP em pacientes críticos. Portanto, os dados enfatizam a precisão de uma capacitação profissional contínua e melhor enquadramento dos profissionais para suprir as demandas das unidades e atualizações constantes. A região sacral e os calcâneos, são os locais que possuem maior predisposição ao surgimento de LP e são localizações anatômicas que podem ser protegidas como a utilização de “tegaderm” logo na admissão do paciente, como a utilização dos relógios de mudança de decúbito e elevação dos membros, deixando-os “flutuantes”. Encontram-se fatores não alteráveis que são de riscos significativos, mas sua maioria são incidências evitáveis com ações qualificadas prestadas pela equipe de enfermagem. Observa-se ainda dificuldades na análise das subescalas da Escala de Braden, sendo evidenciada a otimização do uso da escala bem como a sua interpretação de forma precisa pelos profissionais e o incentivo para que toda a equipe promova medidas preventivas baseadas nos riscos que a escala apresenta em relação ao paciente e seus determinantes (REBOUÇAS et al, 2020).

Estudos relacionados à percepção dos profissionais e seus conhecimentos e aprendizados no que diz respeito à oferta de capacitação dos profissionais frente a prevenção e aos cuidados prestados aos pacientes com LP ofertadas pelas instituições a seus profissionais, os resultados mostram que poucos são os serviços no qual essas atividades educativas são oferecidas. Nesses locais que

não visam a educação continuada dos seus colaboradores o manejo desse agravo torna-se, cada dia, mais complicado, diferente dos lugares onde proporcionam para os profissionais cursos de qualificação e treinamentos, auxiliando na reflexão e conseqüentemente contribuindo para a qualidade da assistência (COSTA M. S. et al, 2020).

A educação permanente reforça a necessidade da qualificação e manutenção do conhecimento, para isso torna-se necessário utilizar de ferramentas que promovem ações e adequação das mudanças que ocorrem no espaço de trabalho, nos serviços ofertados, no manuseio de novas ferramentas e tecnologias, principalmente na área da saúde. Dessa forma, a educação permanente é uma das medidas seguras e acessíveis para a diminuição dos números de agravos à saúde. Observa-se que, nas instituições de saúde, existem grandes dificuldades em investir na contínua qualificação. Com os avanços da ciência e da tecnologia, a área de saúde expõe medidas e realizações que proporcionam inovações na área, incluindo o campo de prevenção e tratamento do paciente exposto ao risco e com LP (COSTA M. S. et al, 2020).

As atividades prioritárias do Enfermeiro, foram apontadas como as principais medidas facilitadoras para a prevenção de LP, o profissional como gerenciador do cuidado integral ao paciente, articuladas a outras ações gerenciais. Estes apontam os principais elementos que podem atuar diretamente na execução das atividades de precaução ao surgimento da LP, como a capacitação profissional e o empenho à assistência em seus preceitos éticos, com sistematização do cuidado (COSTA M. S. et al, 2020).

De fato, hoje se sabe que as falhas de segurança do paciente têm enormes custos globais, tanto para o sistema de saúde quanto para as questões financeiras. Em 2013, estimou-se que danos no cuidado de saúde eram a 14^a causa de mortalidade e morbidade no mundo, sendo que dois terços dos eventos adversos ocorriam em países em desenvolvimento; dentre os principais eventos adversos identificados estavam o tromboembolismo venoso, quedas intra-hospitalares e úlceras de pressão (JHA et al, 2013).

CONCLUSÃO

Através da análise dos achados bibliográficos, pudemos evidenciar falhas relacionadas à aplicação de medidas preventivas e continuidade do cuidado diário para prevenção de LP. A enfermagem tem papel fundamental na promoção do cuidado, integridade da pele e aplicação de estratégias e metodologias fincadas em bases científicas, no qual assegura a enfermagem de suas funções práticas baseadas na ciência. Notou-se como a aplicação das medidas de segurança, são eficazes para prevenção e evitando o surgimento das lesões, entretanto os conhecimentos desses cuidados e a importância de suas aplicações na prática clínica precisa ser mais abordadas para que haja uma melhor colaboração tanto com a equipe envolvida no cuidado quanto com o paciente e cuidadores, promovendo uma educação continuada do saber científico. Diante do exposto, pode-se observar a importância do uso das tecnologias e suas ferramentas para manutenção, orientação, aplicação de medidas eficazes e seguras, promovendo assim a educação permanente e continuada. Quanto mais acessíveis e inclusivas estão essas estratégias de prevenção e cuidados seguros, maior a eficiência e aplicabilidade do conhecimento na prática.

REFERÊNCIAS

1. Abela. G. Análise de uma causa raiz para identificar fatores contribuintes para o desenvolvimento de lesões por pressão aderidas no hospital, *Journal of tissue viability*, [Internet]. 2021 [Acesso em: 01 de Abril. 2022]; Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965206X21000504?via%3Dihub>.
2. Araújo JF, Mello ECA, Santos EA. Lesão por pressão em unidade de terapia intensiva: abordando a assistência de enfermagem. *Temas em Saúde* [Internet]. 2019 [Acesso em: 03 de Abril. 2022]; Disponível em: <https://temasemsaude.com/wp-content/uploads/2019/06/fesvip201908.pdf>

3. Araújo MS, Santos MMP, Silva CJA, Menezes RMP, Feijão AR, Medeiros SM. Posicionamento Prono Como ferramenta emergente na assistência prestada a pacientes infectados com COVID-19: uma scoping review. Rev Enf- Revista de enfermagem [Internet]. 2021 [Acesso em: 03 de abril. 2022] V(29); Disponível em: http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692021000100600
4. Buso FDS, Ferreira MBG, Felix MMS, Galvão CM, Barichello E, Barbosa MH. Lesão por pressão decorrente do posicionamento cirúrgico e fatores associados. SCIELO. 2021 [Acesso em: 03 de abril. 2022]. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/porta/resource/pt/biblio-1248521>
5. Bernardes RM. Segurança do paciente na prevenção e manejo da lesão por pressão. Feridas crônicas [Internet]. 2020 [Acesso em: 10 de Maio.2022]. Disponível em: http://eerp.usp.br/feridascrônicas/recurso_educacional_lp_1_2.html
6. Souza MC, Loureiro MDR, Batistoon AP. Cultura organizacional: prevenção, tratamento e gerenciamento de risco da lesão por pressão, Rev. Bras. Enferm. 2020 [Acesso em: 04 de Abril. 2022] 73 (3). Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/nTWn65rm7y3YyFwV9dXpd8x/?lang=pt>
7. Campos RS, Blanes L, Nicodemo D, Ferreira LM. “ Sem pressão” : aplicativo com orientações para identificação , estadiamento e prevenção de lesões por pressão, Estima. 2020 [Acesso em: 04 de Abril. 2022]. Disponível em: <https://www.revistaestima.com.br/estima/article/view/944/361>
8. Ferreira MMF. Prevenção da úlcera por pressão: contributos da enfermagem de reabilitação [Internet]. 2019 [Acesso em: 09 de abril. 2022]. Disponível em: http://repositorio.ipvc.pt/bitstream/20.500.11960/2281/1/Margarida_Ferreira.pdf
9. França APFM. Protocolo de tratamento de lesão por pressão. Belém. 2018 [Acesso em: 05 de Abril. 2022]. Disponível em:

<https://mestrado.santacasa.pa.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Produto-Ana-Paula.pdf>

10. Genevieve. A. Análise de causa raiz para identificar fatores contribuintes para o desenvolvimento de lesões por pressão adquiridas no hospital. Journal of tissue viability. 2021 [Acesso em: 29 de Março 2022] 30(3). Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-34074581>
11. Guterres SGS, Nascimento ERP, Hermida PMV, Lazzari DD, Reisdorfer N, Busanello J. Percepção de profissionais de enfermagem sobre lesões por pressão relacionadas a dispositivos médicos, Rev Enf – Revista de enfermagem [Internet]. 2020 [Acesso em: 01 de abril. 2022] Vol.25. Disponível em: http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452021000200204
12. Getie A, Baylie A, Bante A, Geda B, Mesfin F. Práticas de prevenção de úlcera por pressão e fatores associados entre enfermeiros em hospitais públicos do estado regional de harari e administração da cidade de Dire Dawa, leste da Etiópia, Journals plos one. 2020 [Acesso em: 09 de Abril. 2022]. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0243875>
13. Leites. E. Desafios dos hospitais na prevenção de lesões por pressão. Teams. 2020 [Acesso em: 10 de maio. 2022.] Disponível em: <http://novo.heufpel.com.br/a-importancia-do-cuidado-com-as-lesoes-por-pressao/>
14. Mendonça KP, Loureiro MDR, Frota OP, Souza AS. Prevenção de Lesão por pressão: Ações por enfermeiros de centros de terapias intensivas. SCIELO, 2017 [Acesso em: 5 de Abril. 2022] 27 (4). Disponível: <https://www.scielo.br/j/tce/a/Z9CwyVqcD8MJqtqhy8gYjMG/?lang=pt>
15. Rebouças RO, Belchior AB, Marques ADB, Figueiredo SV, Carvalho REFL, Oliveira SKP. Qualidade da assistência em uma unidade de terapia

intensiva para prevenção de lesão por pressão. Revista Estima. 2020 [Acesso em: 06 de Abril.2022] 18: e3420. Disponível em: <https://www.revistaestima.com.br/estima/article/view/947/377>

16. Sokem JAS, Watanabe EPMT, Ferreira AM, Siqueira LDC, Coelho MMF, Bergamaschi FPR. Conhecimento da equipe de enfermagem sobre lesão por pressão. Revista Estima. 2021 [Acesso em: 06 de Abril. 2022] V19. Disponível em: <https://www.revistaestima.com.br/estima/article/view/1129/482>
17. Soriano JV, Perez MB, Quesada JA. Tendências da mortalidade por úlceras de pressão na Espanha, no período 1999-2016, Journal of tissue viability. 2021 [Acesso em: 04 de abril. 2022] V30. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965206X21000383?via%3Dihub>
18. Sokem JAS, Watanabe EPMT, Bergamaschi FPR, Renovato RD, Ferreira AM. Avaliação de um processo educativo sobre prevenção de lesão por pressão, Cienc cuid. Saúde. 2020 [Acesso em: 01 de Abril. 2022] V19. Disponível em: <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/49917/751375149390>
19. Song W, Kang MJ, Zhang L, Jung W, Jiyoun S, Bates DW, et al. Previsão de lesão por pressão usando fenótipos de avaliação de enfermagem e métodos de aprendizado de máquina, Journal of the american medical informatics association. 2021 [Acesso em: 01 de abril. 2022] Ed 4, Vol 28. Disponível em: <https://academic.oup.com/jamia/article/28/4/759/6124802?login=false>
20. Tan JJM, Cheng MTM, Hassan NB, He H, Wang W. Percepção e experiências de enfermeiros sobre lesões por pressão relacionadas a dispositivos médicos: um estudo qualitativo, Library wiley. 2020 [Acesso em: 02 de Abril. 2022] Ed 13-14, Vol29. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocn.15262>

21. Jha AK, Larizgoitia I, Audera-Lopez C, Prasopa-Plaizier N, Waters H, Bates DW. et al. The global burden of unsafe medical care: analytic modelling of observational studies. *BMJ Qualidade e Segurança*. 2013 [Acesso em: 02 de Abril. 2022] p.809-15. Disponível em:

<https://qualitysafety.bmj.com/content/22/10/809.short>

22. Vasconcelos JMB, Caliri MHL. Ações de enfermagem antes e após um protocolo de prevenção de lesões por pressão em terapia intensiva, *SCIELO*. 2017 [Acesso em: 05 de Abril. 2022]. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ean/a/f66m674NhqxSCMhrFwy6DDR/abstract/?lang=pt>

¹Curso de Graduação em Enfermagem, Centro Universitário Paraíso – UNIFAP,
Juazeiro do Norte – CE;

Email: williansilva@aluno.fapce.edu.br

¹Willian dos Santos Silva (ORCID: 0009-0007-1513-350X)

¹Iskara Caroline Ferraz Silva (ORCID: 0009-0001-0832-8807)

¹Natalia Pereira Cordeiro (ORCID: 0000-0001-7016-7701)

¹Nara Ferreira dos Santos (ORCID: 0000-0002-2825-3806)

¹Maria Graziela Pereira Benjamim (ORCID: 0009-0002-4983-1430)

¹Pedro Ivo Torquato Ludugerio (ORCID: 0000-0002-6452-3615)

¹Sarah Lais da Silva Rocha (ORCID: 0000-0002-0346-0913)

¹Elane Silva Pereira (ORCID: 0000-0001-9341-4349)

²Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade Terra Nordeste – FATENE,
Caucaia – CE.

Francisco Canuto de Souza Junior (ORCID: 0009-0004-7862-8700)

³Enfermeiro, Mestre em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde, Docente do
Centro Universitário Paraíso – UNIFAP, Juazeiro do Norte – CE.

Luciano Moreira Alencar (ORCID: 0000-0002-8778-8763)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil